

ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ: СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

Акрамова Шахноза Рустамовна

Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи Бухарский филиал.отделение экстренной кардиолог и терапии _2
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8201735>

Аннотация. В современном обществе хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), наряду с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца (ИБС) и сахарным диабетом, входит в группу ведущих хронических заболеваний; на их долю приходится более 30 % среди всех других форм патологии человека. Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) относит ХОБЛ к заболеваниям с высоким уровнем социального бремени, она широко распространена как в развитых, так и в развивающихся странах. По прог нозу на период до 2020 г., составленному экспертами ВОЗ, ХОБЛ станет не только одной из самых распространенных болезней человека, но войдет в число лидирующих причин смертельных исходов. В то же время ожидается снижение уровня летальности от инфаркта миокарда, онкологических заболева# ний, туберкулеза и т. д.

Ключевые слова: ХОБЛ, патология, встречаемость, течение.

Современная концепция ХОБЛ, разработанная экспертами ВОЗ (GOLD, 2006 г.), основана на том, что это заболевание можно предотвратить (первичная профилактика) и достаточно успешно лечить (вторичная профилактика). Часто тяжесть течения и прогноз ХОБЛ определяются экстрапульмональными проявлениями болезни. Необходимо подчеркнуть, что лечебные и профилактические программы при ХОБЛ в значительной степени зависят от сопутствующих заболеваний, на фоне которых она проте кает.

В клинической практике необходимо различать заболевания, проявившиеся при естественном течении ХОБЛ. К ним можно отнести группу сердечно сосудистых патологий, остеопороз и другие. Другой клинический сценарий может развиваться у пациентов, длительно страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, к которым присоединяются обструктивные нарушения вентиляционной функции легких. Часто появление одышки у этой категории больных связано не столько с сердечной, сколько с дыхательной недостаточностью или же с сочетанными проявлениями сниженной функции как легких, так и сердца.

Среди достаточно многообразных клинических проявлений ХОБЛ необходимо выделить те стадии основной патологии, при которой возникают признаки системного заболевания. Абнормальный по своей природе воспалительный процесс изначально локализуется в дыхательных путях и легочной паренхиме, но на определенных стадиях болезни проявля тся его системные эффекты. Табакокурение относится к факторам риска, способствующим развитию и прогрессированию ХОБЛ, но с ним также связано возникновение патологических процессов в легких и системных воспалительных реакций: системного окислительного стресса, дисфункции эндотелия сосудов, возрастания активности прокоагулянтных факторов, амплификации онкогенов и других.

Наиболее частыми сопутствующими заболеваниями при ХОБЛ являются: кахексия, гипотрофия и атрофия скелетных мышц, артериальная гипертензия, ИБС, сердечная недостаточность, васкулопатия и малого круга кровообращения, инфекционные заболевания дыхательных путей и онкологические заболевания.

Прогноз наиболее неблагоприятен при сочетании ХОБЛ с группой сердечно-сосудистых заболеваний. Больные, страдающие тяжелыми формами ХОБЛ, относятся к группе высокого риска внезапной смерти. Одной из причин, ведущей к развитию внезапной смерти, является нарушение ритма. Данная в последние годы стали выделять больных с метаболическим синдромом. Он характеризуется нарушением массы тела, ожирением по абдоминальному типу, повышением концентрации триглицеридов в крови, дислипидемией по атерогенному типу, увеличением уровня глюкозы или резистентностью к инсулину, протромботическим и провоспалительным состояниями, эндотелиальной дисфункцией и склонностью к атеросклеротическому поражению сосудов, повышением концентрации С-реактивного белка (рис. 8). Среди пациентов, относящихся к данному фенотипу, высока частота сердечно-сосудистых заболеваний, особенно артериальной гипертензии (данная клиническая форма ХОБЛ чаще встречается в женской популяции). Другой особенностью является то, что у этой категории больных в ночной период часто регистрируется остановка дыхания. В период апноэ значительно понижается сатурация кислорода. В ответ на расстройства транспорта кислорода формируется эритроцитоз, в результате которого возрастает вязкость крови и повышается склонность к образованию тромбов.

References:

1. Buch P., Friberg J., Scharling H. et al. Reduced lung function and risk of atrial fibrillation in the Copenhagen City Heart Study. *Eur. Respir. J.* 2003; 21 (6): 1012–1016.
2. Fuso L., Incalzi R.A., Pistelli R. et al. Predicting mortality of patients for acutely exacerbated chronic obstructive pulmonary disease. *Am. J. Med.* 1995; 98 (3): 272–277.
3. Kleiger R.E., Senior R.M. Long-term electrocardiographic monitoring of ambulatory patients with COPD. *Chest* 1974; 65: 483.
4. Shih H.T., Webb C.R., Conway W.A. et al. Frequency and significance of cardiac arrhythmias in COPD. *Chest* 1988; 94 (1): 44–48.
5. Bittar G., Friedman H.S. The arrhythmogenicity of theophylline. A multivariate analysis of clinical determinants. *Chest* 1991; 99 (6): 1415–1420.
6. Salpeter S.R., Ormiston T.M., Salpeter E.E. Cardiovascular effects of beta – agonists in patients with asthma and COPD: a meta-analysis. *Chest* 2004; 125 (6): 2309–2321.
7. Incalzi R.A., Pistelli R., Cocchi A. et al. Cardiac arrhythmias and left ventricular function in respiratory failure from chronic COPD. *Chest* 1990; 97 (5): 1092–1097.
8. Cheong T.H., Magder S., Shapiro S. et al. Cardiac arrhythmias during exercise in severe chronic obstructive pulmonary disease. *Chest* 1990; 97 (4): 793–797.
9. Тиллоева Ш. Ш., Давлатов С. С. Эффективность и переносимость локсидола в лечение ревматоидного артрита у пациентов старших возрастных групп // *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*. – 2021. – С. 432-436.
10. Тиллоева Ш. Ш. и др. Estimation of the condition of the cardiorespiratory system of patients with the conciliation of bronchial asthma and arterial hypertension, effects of complex

therapy //Новый день в медицине. – 2020. – №. 2. – С. 227-230.

11. Tillaeva S. S. et al. Currency and diagnostic criteria of rheumatoid arthritis in patients of senior age groups //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2018. – Т. 7. – №. 11. – С. 184-188.

12. Тиллоева Ш. Ш., Бозоров А. С., Раджабов Р. К. Трансфузиологии. Новые Рекомендации По Переливанию Эритроцитов //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2021. – С. 418-422.

13. Тиллоева Ш. Ш. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ С ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ЭФФЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ //Новый день в медицине. – 2020. – №. 4. – С. 701-703.

14. Тиллоева Ш. Ш. и др. Estimation of the condition of the cardiorespiratory system of patients with the concilation of bronchial asthma and arterial hypertension, effects of complex therapy //Новый день в медицине. – 2020. – №. 2. – С. 227-230.

15. Тиллоева Ш. Ш. Изучение Распространения Ревматоидного Артрита В Бухарской Области //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2021. – С. 428-431.

16. Тиллоева Ш. Ш. СУРУНКАЛИ ОБСТРУКТИВ ЎПКА КАСАЛЛИГИ БЎЛГАН БЕМОРАЛДАРДА ЎПКА ГИПЕРТЕНЗИЯСИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ВА ДАВОЛАШДА САМАРАЛИ УСУЛЛАР //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 173-180.

17. Тиллоева Ш. Ш. СУРУНКАЛИ ОБСТРУКТИВ ЎПКА КАСАЛЛИГИ БЎЛГАН БЕМОРАЛДАРДА ЎПКА ГИПЕРТЕНЗИЯСИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ВА ДАВОЛАШДА САМАРАЛИ УСУЛЛАР //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 173-180.

18. Жалолова В. З. и др. Роль инновационных методов обучения на развитие уровня знаний студентов //Новый день в медицине. – 2019. – Т. 4. – №. 28. – С. 32-35.

19. ЖАЛОЛОВА В. З., РАХМАТОВА М. Р. Anthropometric indicators of juniors and cadets in sport medicine //Биология и интегративная медицина. – 2020. – №. 4. – С. 5-15.

20. Жалалова В. З. Сравнительная Характеристика Показателей Психофизиологии Юных Пловцов (Кадетов И Юниоров) //European journal of biomedical and life sciences. – 2022. – №. 2-3. – С. 59-63.